

**THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS**

VOL. 7 NR. 2

INTERSESSUALITÀ

IN

IMMAGINI

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 7, No. 2

2023

Copyright © 2023 Bibliothèque de l'OProm,
60 rue François-1^{er}
75008 Paris

DOI: 10.55456/vol7nr2
www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

Cover: Graphic elaboration from an
image of a Greek hermaphrodite statue
under Wikimedia Commons / CC BY 4.0

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

COMITATO SCIENTIFICO DI QUESTO NUMERO

Romeo Bufalo, *Università della Calabria*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Antoni Rossell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

Lucinia Speciale, *Università del Salento*

SOMMARIO

Il progetto sull'intersessualità in immagini dipinte e testuali in manoscritti medievali

Carla Rossi

6-33

Uomo e Donna tra Cielo e Terra: scintille in divenire

Arianna C. T. Vaudano

34-63

*Sacred Symbolism: The Divine Feminine and the Fibonacci spiral in Bourgot Le Noir's
Illumination of the Vagina Christi*

Gábor Marx

64-70

*La metamorfosi per volontà divina: il motivo in Yde et Olive e la sua diffusione nel
Trecento*

Paolo Spaggiari

71-86

Uomo e Donna tra Cielo e Terra: scintille in divenire

ARIANNA C. T. VAUDANO

Il 10 agosto è una data che, in senso strettamente religioso, viene associata alla figura di San Lorenzo Martire. L'aspetto intrinsecamente cristiano di questo giorno, però, rivela anche risvolti leggendari, magici ed arcani, che riguardano le stelle cadenti, per cui la notte di San Lorenzo è così celebre: si narra infatti che i tizzoni ardenti con i quali il Venerabile venne martirizzato riflettessero chiaramente la forma delle stelle del cielo e che le sue lacrime, sparse copiosamente, siano state raccolte dagli Angeli, per poi essere elargite a tutto il Creato, a guisa di astri cadenti, nella ricorrenza della sua morte.

Ogni stella o, secondo la tradizione, ogni lacrima caduta, in quanto *signum sublime*, se scorta repentinamente e pregata con cuore e fede, avrebbe potuto far accadere *mirabilia*.

Queste righe incipitarie, che ricordano usanze e credenze antiche perpetuantesi, con sfumature differenti, sino ad oggi, fungono da faro sul legame che, da tempi ancestrali, è insito nella natura stessa del nostro essere 'umanità' o 'Terra': quello con il 'Cielo' e le stelle.

Isidoro, nelle sue *Etymologiæ sive Origines*,¹ trattando delle stelle nella sezione del libro III dedicata all'Astronomia,² ricorda che «tutti gli uomini»³ le «osservano»,⁴ per motivi diversi, e all'inizio del libro XI,⁵ illustrando l'essere umano e le parti di cui consta, esordisce con un *modus scribendi* a guisa di un vero e proprio moto dal basso verso l'alto, dove termini quali «*natura [...], nascere [...], genere [...], generare*»⁶ si riassumono tutti in uno solo, «*vita [...], così chiamata in virtù del proprio vigore, ovvero perché dotata della vis, ossia della forza, di nascere e crescere*».⁷

L'esempio che l'autore riporta per spiegare l'immagine della forza vitale in tripudio generativo è quello degli alberi, che, a prescindere dai riferimenti naturali e biblici, da tempi primigeni incarnano l'unione tra Terra e Cielo, attraverso radici accarezzanti la

¹ I. di Siviglia, *Etimologie o origini*, a cura di A. V. Canale, I-II, Roma, UTET, 2014.

² Ivi, I, pp. 315-353. Una descrizione particolareggiata delle stelle e della loro struttura/composizione si trova a partire da p. 337 (libro III, LX).

³ Ivi p. 343.

⁴ *Ibidem*.

⁵ Ivi p. 875.

⁶ *Ibidem*.

⁷ *Ibidem*.

superficie terrestre e rami sfioranti l'aere, evocando l'idea dell'eterno perpetuarsi dell'esistenza. Non è certo un caso se l'autore, dagli alberi, passa all'essere umano:

chiamato *homo* in quanto fatto di *humus*, ossia di *terra*, così come detto [anche] nella Genesi: «E Dio creò l'essere umano dalla terra del suolo». È improprio denominare *homo* l'essere umano nella propria integrità, risultato dell'unione di due sostanze, vale a dire di anima e corpo: propriamente, infatti, il nome *homo* deriva da *humus*, *terra*. I Greci diedero all'essere umano il nome di ἄνθρωπος per il fatto che esso, sollevatosi dalla terra, guarda in alto, per contemplare il proprio artefice. A questo allude il poeta Ovidio quando dice:

Mentre gli altri animali tutti guardano la terra,
all'essere umano concesse viso sublime e di guardare il cielo
ordinò, e di levare agli astri i volti eretti.

Questi, eretto, volge il proprio sguardo al cielo alla ricerca di Dio.⁸

Dall'intreccio dell'ordito ovidiano e della trama isidoriana si genera un'armatura tessile di scibile salda e complessa, in 'interrelazione', dove il richiamo alle origini è inevitabile ed il latino è lente d'ingrandimento che ne mette a fuoco ogni più piccolo dettaglio strutturale:

Pronaque cum spectent animalia cetera terram,
os homini sublime dedit caelumque videre
iussit et erectos ad sidera tollere vultus.⁹

Tra Terra e Cielo, 'in unione' di Terra e Cielo, l'«os [...] sublime»¹⁰ dell'uomo primigenio si può davvero paragonare ai rami di un albero, con una riflessione profonda, notevole, suscitata dalle parole costituenti il termine aggettivale, *sub limen*, ovvero «che giunge fin sotto la soglia più alta».¹¹

⁸ *Ibidem* e p. 874 nota 3. <https://www.etimo.it/?term=antropos> (si precisa che tutti i link dei siti indicati nelle note e a corredo delle tavole sono aggiornati, circa la consultazione, al giorno 15 settembre 2023). Nel dizionario etimologico on line si ricorda che «per alcuni risponde letteralmente alla latina SÚSPICIENS *guardante in su*, dal gr. ἌΝΩ *su*, ΑΘΡΕΩ *guardo* e ὈΨ *occhio*». Anche qui, come in Isidoro, viene ricordato il passo di Ovidio (Ovidio, *Metamorfosi*, Torino, Einaudi, 2015, pp. 8-9, libro I, vv. 84-86). Si veda anche, per l'etimologia, L. Rocci, *Vocabolario greco italiano*, Città di Castello, Società Editrice Dante Alighieri, 2002, p. 153.

⁹ Isidoro 2014 p. 874 e nota 3. Ovidio, *Metamorfosi*, Torino, Einaudi, 2015, p. 8, vv. 84-86 .

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ <https://www.treccani.it/vocabolario/sublime/>

L'utilizzo accertato di «soglia»,¹² come traduzione del lemma *limen*, si potrebbe forse associare anche ad un'interpretazione differente, poiché, tra le altre possibilità riscontrabili di resa linguistica, ve n'è una che, una volta letta, cattura immediatamente e prepotentemente sguardo e mente, legandosi al pensiero degli autori citati: «traguardo di partenza».¹³

Sub limen, perciò, potrebbe anche significare, concettualmente, *che giunge fin sotto il traguardo di partenza*, non dimenticando che esso presuppone, in concordanza, un traguardo d'arrivo.

Il cielo, che l'uomo osserva, contempla, indaga, cielo a cui egli sente di appartenere, si plasma a traguardo di partenza, da cui scaturisce una consapevolezza che è vero e proprio fulcro di una dinamica esistenziale volta alla ricerca di un equilibrio tra diatribe interiori testimoniando una vorace volontà di conoscenza profonda dell'essere di tutte le cose, del chi le ha create, del cosa sono o rappresentano, del dove o da dove si originano, del perché sono o sussistono, del modo in cui si originano e del quando ciò avvenne, *quæstiones* che richiamano la sequenza *quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando*.

L'essere umano avverte la presenza vitale, in lui e nel circostante, di qualcosa che sfugge alla sua totale comprensione, ma che in parte riesce a cogliere, qualcosa che lo attira, e che, allo stesso tempo, gli incute riverente timore, qualcosa che gli viene suggerito dall'osservazione del cielo, dal miracolo della nascita e dalla forza rigogliosa e generativa della terra e della natura. L'umanità, “albero” dalle radici profonde, primigenie, con i suoi “rami” 'uomo' e 'donna' intrecciati inscindibilmente dai tempi dei tempi, è 'scintilla' di creazione divina, conscia del suo 'divenire', verbo qui utilizzato sia in senso etimologico, ergo *de venire*, «*venir giù, scendere, arrivare, giungere, arrivare [da un luogo] ad un luogo*»,¹⁴ dal 'cielo' alla 'terra', e viceversa, sia in senso filosofico, con una concezione che però, contrariamente a certe correnti filosofiche, intende assimilare pienamente il divenire e l'essere, concetti metaforicamente espliciti nel simbolo dell'uroboro.

Il cielo, costellato da quei piccoli frammenti luminosi di creato la cui scintillante armonia è visibile in ogni angolo di creazione, rispecchia, nell'essere umano, la parte del sé più profonda, connessa alla coscienza, quella parte che, ricordando Isidoro, è nel corpo, ma, allo stesso tempo, persiste al di fuori di esso e che rende l'essere umano euritmicamente *integro* tra corporeità e spiritualità: l'Anima. Quest'ultima, infatti, più che a rendere

¹² *Ibidem* e L. Castiglioni-S. Mariotti, *IL. Vocabolario della lingua latina*, Firenze, Loescher, 1980, p. 845 lemma *limen*.

¹³ Castiglioni-Mariotti 1980 p. 845, lemma *limen*.

¹⁴ <https://www.etimo.it/?term=divenire>

l'essere umano duplice tra interiorità ed esteriorità, secondo la concezione e trattazione isidoriana, conforme a quella di chi la precedette o seguì, contribuisce invece a renderlo integro, in poche parole *essere umano*, *essere* come vita vivente in divenire, *umano* come umanità creata. Fiumi d'inchiostro sono sgorgati dalla sorgente di questi argomenti, interrogativi che, a cavallo tra passato e presente, esprimono la volontà di «ricerca»¹⁵ del circostante, del sé, e, soprattutto, «di Dio»,¹⁶ l'*Artifex-Fabricator mundi*,¹⁷ al fine di determinare il proprio essere, il proprio esserci e l'essere-Essere, in senso ontologico, richiamando qui le teorie espresse da Sant'Anselmo d'Aosta nel suo *Monologion*.

La Creazione

Se si parla di Creazione e di *Artifex*, non si può prescindere dal *Verbum*, e se si parla di *Verbum*, non si può prescindere dal *Liber* per eccellenza, la Bibbia:

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio.¹⁸

Il preludio evangelico di Giovanni, le cui parole sono state composte secondo un criterio che oscilla tra Letteratura, Musica e Pittura, riscontrabile ed accertabile mediante il disegno ideale di una linea che attraversa le tre righe incipitarie, crea un'immediata correlazione con il racconto della Creazione, sia per ciò che concerne la struttura compositiva sia per l'espressione «in principio»,¹⁹ che sottolinea non temporalità, ma 'atemporalità', caratteristica propria del *Verbum*, e dunque di Dio.

¹⁵ Isidoro 2014 p. 875.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ https://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DTL_8399214&order=1&view=SINGLE Dio come *Artifex-Fabricator mundi* è meravigliosamente illustrato nel *Codex 2554* (Bible moralisée) conservato alla Österreichische Nationalbibliothek di Vienna.

¹⁸ *La Bibbia, testo ufficiale CEI. Con introduzioni, commenti, illustrazioni e cartine*, Trento, Piemme, 1988, p. 1944, Gv 1, 1.

¹⁹ Ivi p. 23, Gen 1, 1. <https://www.famigledellavisitazione.it/wp/wp-content/uploads/Lectio/Archivi/LXX%20GRECA%20politonica.pdf> In greco «'Ev ἀρχῆ» (en archê). Il confronto con il greco ed il latino diviene, per il testo biblico, sempre imprescindibile: https://www.famigledellavisitazione.it/wp/wp-content/uploads/Lectio/Archivi/BIBBIA_LATINA_VULGATA_CLEMENTINA.pdf
https://www.famigledellavisitazione.it/wp/wp-content/uploads/Lectio/Archivi/BIBBIA_LATINA_VULGATA_STUTTGARTENSIA.pdf

Se si prende tra le mani un manoscritto medioevale contenente la Bibbia, si ha immediatamente la sensazione, anzi, la certezza che i nostri occhi e le nostre mani danzano su quelle pagine esattamente come avvenne per coloro che, in quell'epoca, fecero lo stesso. Immediatamente si comprende che i nostri interrogativi, i nostri dubbi, le nostre paure, la meraviglia, la tristezza, la gaiezza, l'amore, il dolore, tutto ciò è stato vissuto da quegli uomini e da quelle donne che definiamo medioevali, ma che, in realtà, potremmo considerare contemporanei.

Secoli diversi, certo, culture e concezioni, in parte, anche, ma l'essere umano è tale in ogni epoca, con le sue fragilità ed i suoi limiti. Gli occhi e le mani che sfiorano le pagine manoscritte si accompagnano a bocca ed orecchie, poiché il *Verbum*, 'voce' del Padre Celeste trascritta nel *Liber*, si 'legge' e si 'ascolta', introitandola e seguendone ogni lettera, con profondo e meditato rispetto.

Scribi e miniatori, ciò non va dimenticato, ebbero l'onore, la cura ed il mirabile compito di rendere non solo 'udibile', ma anche e soprattutto 'visibile', ergo *interpretabile*, la voce di Dio. Rendere visibile ciò che per sua natura è invisibile, ma 'è', rendere intelligibile ciò che per sua natura non lo è, ma 'lo' è perché 'è': una sfida ardua, poiché il ciò è Dio, che possiede voce propria, voce che Egli ha trasmesso, in armonia e varietà, a tutto il creato, dove la gola-arpa suona articolate melodie su corde vocali proprie di ogni creatura o essere vivente.

Genesi è il primo libro in cui si ode la 'voce' del Padre, 'viva', tonante, come testimonia il verbo, catalizzante attenzione, «disse».²⁰

Dire in terza persona, nel primo libro biblico, supporta e descrive l'azione creatrice del Padre Celeste, nel Vangelo giovanneo, invece, è sottinteso nel *Verbum*, che è personificato, poiché vive 'della' e 'nella' esperienza della Rivelazione, non più mediata, ma 'diretta', attraverso Gesù, che è Dio fattosi uomo, fattosi 'essere umano', il cui grido è pietra scolpita:

Chi vede me, vede colui che mi ha mandato. [...] Io non ho parlato da me, ma il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha ordinato che cosa devo dire e annunziare. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico come il Padre le ha dette a me.²¹

Vedere, parlare, dire, annunziare, *vita eterna*. La voce del Padre è la voce di Gesù, che è autorità e vita eterna. Voce come parola, parola come voce, voce come vita: Giovanni,

²⁰ Bibbia 1988 p. 23, Gen 1, 3 e ss.

²¹ Ivi p. 1970, Gv 12, 45 e 49-50.

trascrivendo le parole di Gesù, ergo del Padre, ci rammenta che la voce di Dio è principio e fine, traguardo di partenza e traguardo di arrivo, A e Ω (alfa e omega), ma soprattutto che essa è, ovvero esiste, dai tempi dei tempi.

I verbi *dire* e *vedere*, che si ritrovano in entrambi i testi, si associano, in Genesi, al verbo *fare*, che rende *visibile* l'atto creativo dell'*Artifex* e che si lega al processo della Creazione, infinita temporalità in divenire.

Il miniatore medioevale, alle prese con l'illustrazione della Creazione, doveva *fare* egli stesso, con le sue meraviglie, un atto creativo che doveva riprodurre l'Atto creativo per eccellenza, a cui ascriveva la propria natura di uomo come scintilla del Padre e le proprie abilità come artista, caratteristiche che gli suggerivano l'eco delle parole di San Tommaso d'Aquino, il quale, a proposito del tema della presenza divina in tutte le creature, affermava che:

essa si attua secondo tre dimensioni o modalità: attraverso la visione infinita che solo Dio possiede e che gli permette di decifrare i segreti dei cuori e di abbracciare la totalità dell'essere; attraverso l'esercizio della sua potenza, la cui azione regge le attività di tutto ciò che esiste; attraverso la sua essenza che, attuandosi ad extra nella sua virtù creatrice e provvidente, mantiene nell'essere tutto ciò che è tratto dal nulla (*Summa theologica* I, q. 8, art. 3). [...] [Che] l'uomo deve consacrarsi a Dio per tre ragioni: perché Dio è il creatore del suo essere, perché è il fine ultimo del suo volere, perché è l'autore primo di ogni sua attività (*Contra Gentiles* 120 ; cf. *Summa th.* IIa IIae, q. 85).²²

Si riflette troppo poco, forse, sulla portata di simili aspetti, parte integrante e fondamentale del movimento che, mediante strumenti meccanici ed 'umani', quali volto, con occhi attenti e scrupolosi, e braccia, con mani incredibilmente ferme nella mobilità ipnotica delle dita, in coordinazione tra corpo ed Anima, faceva sì che scaturisse, sul *folium*, il più mirabile ricamo pigmentato la cui origine si può considerare 'terrestre' e 'celeste', in poche parole *sub limen*, con un pizzico, però, di *trans limen*.

Il miniatore, dunque, con la responsabilità di far sì che il *Verbum* divino risultasse chiaro, adeguatamente illustrato e valorizzato, sente, sa che la sua vita, le sue mani e la sua arte, pittura della scrittura, portano avanti, con grande e rispettosa umiltà, il processo creativo iniziato da Dio, affidato, come da Sue parole e da Sua volontà, al creato ed all'umanità,²³ la cui nascita viene descritta in Genesi 1, 26-27:

E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza [...]».

²² G. Ravasi, *Il libro dei salmi. Commento e attualizzazione*, III, Bologna, Edizioni Dehoniane, 1999, p. 793.

²³ Bibbia 1988 p. 24, Gen 1, 22-28.

Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò.²⁴

I versi, incisivi ed incarnanti pienamente il senso profondo dell'ipotiposi, come tutto il libro di Genesi, sono forse i più significativi per un artista, a causa della presenza dei termini 'creò', 'immagine' e 'somiglianza'. Secondo la tradizione il pittore per antonomasia è l'Evangelista Luca, che dipinse il «primo ritratto»²⁵ di Maria Vergine a guisa di icona. Quest'ultima parola diviene fondamentale confrontando Genesi 1, 26-27 in greco ed in latino:

Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ' ὁμοίωσιν [...].

(Kai eipen o Theós: poiésomen ánthropon kat'eikóna emetéran kai kath'omoíwsin [...]).

Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεός τὸν ἄνθρωπον, κατ' εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς.²⁶

(Kai epoiesen o Theós tòn ánthropon, kat'eikóna Theoû epoiesen autón, ársen kai thêlu epoiesen autoús).

Et ait [Deus]: Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram[...].

Et creavit Deus hominem ad imaginem suam: ad imaginem Dei creavit illum, masculum et feminam creavit eos.²⁷

I lemmi εἰκόν²⁸ (eikón), *imago* ed *immagine* si caricano di significati concettuali, a tratti metonimici, che rimbalzano tra soggetto, oggetto, causa, effetto, in un elenco infinitesimale di riferimenti che il miniatore decodifica in associazione, con la consapevolezza che, per ispirazione ed abilità, è stato preceduto da due pittori la cui autorità non è solo indiscussa, ma anche indiscutibile: Dio e San Luca.

È però il Padre Celeste a detenere la palma di autentico e primigenio pittore, poiché ha creato la prima εἰκόν (eikón) come riflesso divino, che è *unicum* in quanto toccata dal miracolo della vita.

²⁴Ivi p. 24, Gen 1, 26-27.

²⁵R. Giorgi, *I dizionari dell'Arte. Santi*, Verona, Electa, 2007, pp. 224-225.

²⁶<https://www.famgliedellavisitazione.it/wp/wp-content/uploads/Lectio/Archivi/LXX%20GRECA%20politonica.pdf>

²⁷https://www.famgliedellavisitazione.it/wp/wp-content/uploads/Lectio/Archivi/BIBBIA_LATINA_VULGATA_CLEMENTINA.pdf Si veda anche https://www.famgliedellavisitazione.it/wp/wp-content/uploads/Lectio/Archivi/BIBBIA_LATINA_VULGATA_STUTTGARTENSIA.pdf

²⁸F. Montanari, *GI. Vocabolario della lingua greca*, Lavis, Loescher, 2004, p. 636, lemma εἰκόν (eikón).

L'umanità è 'icona divina vivente' in varietà, come «ἄρσεν καὶ θῆλυ»,²⁹ «masculum et feminam»,³⁰ «maschio e femmina»,³¹ varietà che però rappresenta l'unità del creare in divenire: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra».³² Il greco antico, a tale proposito, è senz'altro illuminante, poiché i termini ἄρσεν e θῆλυ (ársen e thêlu) vengono proprio utilizzati in quanto 'maschile' e 'femminile': ἄρσεν, infatti, rimanda ad ἄρρεν (árren), il quale, a sua volta, rimanda ad ἄρρην (árren), «maschile, maschio»³³ e, in Aritmetica, per i Pitagorici, «numero dispari»;³⁴ θῆλυ, invece, rimanda a θῆλυς (thêlus), «femminile, femmina»³⁵ e, in Aritmetica, per i Pitagorici, «pari».³⁶

Il riferimento aritmetico risulta molto interessante, soprattutto unitamente alla congiunzione καὶ (kai). In italiano, 'dispari' e 'pari' differiscono, come parole, solo per l'aggiunta del prefisso *dis*,³⁷ e, in quanto numeri, presuppongono una stessa natura numerale che varia nella proprietà: i numeri dispari non sono divisibili per due, i pari sì, a presupporre ed indicare, simbolicamente e mirabilmente, il fatto che la θῆλυς, femmina, ha facoltà di 'moltiplicarsi' in 'due' e non solo, ovvero è 'madre' che procrea.

In un intreccio di Pitagora e *Verbum*, definibile, secondo concetti di natura aritmetica e filosofica, Uno, ecco che Genesi e la creazione dell'uomo-umanità come 'maschio' e 'femmina', comunione in varietà, varietà come ricchezza, si pongono e pongono in 'interrelazione', oltre al piano artistico, i piani teologico-religioso e scientifico-medico/anatomico, i quali non sono assolutamente contrastanti, ma in simbiosi, come si può evincere da molti passi biblici. Ne è un esempio evidente il Salmo 139 (138),³⁸ nel quale, mediante la descrizione dell'interno e dell'esterno del corpo umano con termini scientifici ed anatomici, l'espressione «Sei tu che hai creato i miei reni, mi hai intessuto *nel grembo di mia madre*»³⁹ equipara concettualmente la nascita via grembo materno e la nascita primordiale via Creazione Paterna, in un intreccio di terra e cielo, che può

²⁹ Si veda nota 26.

³⁰ Si veda nota 27.

³¹ Si veda nota 24.

³² Bibbia 1988 p. 24, Gen 1, 28.

³³ Montanari 2004 p. 344, lemma ἄρρην (árren).

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ Ivi p. 966, lemma θῆλυς (thêlus).

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ <https://www.treccani.it/vocabolario/dis-1>

³⁸ Bibbia 1988 pp. 1088-1090. Ravasi 1999 pp. 787-827.

³⁹ Ravasi 1999 p. 788, salmo 139 (138), 13.

mirabilmente spiegare, in parte, il motivo artistico della mandorla,⁴⁰ la quale, proprio per l'incisività dei verbi 'conoscere' e 'scrutare', contrapposti a 'nascondere', fondamentali, nelle parole del salmista, e propri «dell'onniscienza, dell'onnipresenza e dell'onnipotenza»⁴¹ divine, potrebbe essere veramente ascrivibile ad un occhio rovesciato.⁴² Ravasi, citando Lancellotti, ricorda che:

il salmista, attraverso un'acuta introspezione del proprio essere e dei propri limiti, riesce a scorgervi, di riflesso, alcuni aspetti dell'insondabile realtà divina che raramente la fede veterotestamentaria riesce a «descrivere» con tanta espressività e chiarezza. Nel salmo, infatti, la divina realtà con i suoi attributi di onniscienza, onniveggenza e onnipresenza, non è presentata in termini astratti propri della speculazione filosofico-teologica, bensì in termini di stretta relazione personale fra l'«io» piccolo dell'uomo e il «tu» incommensurabile della divinità.⁴³

Alla luce di ciò si può veramente affermare che Genesi, libro il quale, a guisa del salmo 139 (138), dovette certo suscitare, negli *scriptores* e negli *artifices* della miniatura, profonde meditazioni e naturali introspezioni, e nel quale l'intreccio mitico, unito a notevole ed evidente interreligiosità, denota l'interdisciplinarietà che ne costituisce la trama compositiva,⁴⁴ presenta aspetti scientifici che, alla luce del passo 26-27, diventano fondamentali.

⁴⁰ In merito a questo motivo iconografico si veda anche l'acuta lettura che ne dà Carla Rossi nell'articolo leggibile al seguente link: <https://www.aboutartonline.com/la-vulva-christi-dai-miniaturisti-medievali-lorigine-e-levoluzione-del-motivo-della-mandorla/>.

⁴¹ Ravasi 1999 p. 790.

⁴² Bibbia 1988 p. 23, Gen 1, 4. Tale passo, unito ai seguenti, fa perno sul verbo 'vedere', e ciò si lega pienamente a quanto asserito, evocando proprio l'onniscienza divina: Dio 'vede', 'sa' che il suo atto creativo è cosa buona.

⁴³ Ravasi 1999 p. 796.

⁴⁴ Ravasi 1999 pp. 791-795. L'autore, per il salmo 139 (138), così come per ogni altro salmo analizzato, crea sempre un corrispettivo con altri ambiti religiosi antichi, a cavallo tra Oriente ed Occidente, dove l'interdisciplinarietà è imprescindibile per capire pienamente il senso delle Sacre Scritture. Genesi, esattamente come il salmo 139 (138), e tutto il *Liber*, va analizzato proprio con tale metodo. Nella nota 6 di p. 792 Ravasi ricorda Hugo Winckler, studioso fondamentale per ciò che concerne gli studi su Babilonia ed Assiria associati a ricerche sull'Antico Testamento (https://www.treccani.it/enciclopedia/hugo-winckler_%28Enciclopedia-Italiana%29/). https://www.treccani.it/enciclopedia/george-smith_%28Enciclopedia-Italiana%29/ Un altro studioso degno di nota, a tale proposito, fu George Smith, il quale, dopo la traduzione di alcune tavolette in cuneiforme conservate al British Museum e contenenti frammenti dell'epopea babilonese ed assira *Enūma ēliš*, scrisse l'articolo *On some fragments of the Chaldaean account of Genesis* (*Transactions of the Society of Biblical Archaeology*, IV, 1876), leggibili al link <https://archive.org/details/chaldeanaccounto00smit>. Si vedano, in particolare, per i paragoni con Genesi, le pp. 5-18, 23, 29-30, 42, 61-62, 69 e 85-86.

~~fondamentali~~. Leggere espressioni quali «servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni»,⁴⁵ «la luce maggiore per regolare il giorno e la luce minore per regolare la notte»,⁴⁶ «secondo la loro specie»,⁴⁷ «ogni erba che produce seme [...] e ogni albero in cui è il frutto, che produce seme»,⁴⁸ molto chiare e scientifiche, porta a meditare profondamente, poiché la descrizione del creato, detentore di «alito di vita»,⁴⁹ nella quale si evince la cultura e la competenza degli antichi sapienti che scrissero questo libro, è il tentativo precipuo di fornire spiegazioni e risposte autorevoli alle diatribe esistenziali a cui si è fatto riferimento precedentemente, ma soprattutto è l'εἰκών (eikón) di cui il miniatore deve dar conto, nel suo guizzo pittorico, con precisione lenticolare, poiché sa che esso investirà, con energia, campi interpretativi di tipo allegorico, tipologico, tropologico, ma anche, si potrebbe aggiungere, di tipo sensoriale, o meglio, estetico.

Genesi 1, 26-27 è un passo che negli studi in campo medioevale, a livello biblico, filosofico, letterario e linguistico, ha suscitato numerose perplessità e dubbi, con volontà di approfondimento,⁵⁰ che concernono anche, vigorosamente, la Storia dell'Arte, poiché la scelta che alcuni miniatori hanno compiuto per darne traduzione pittorica si presenta, in certi casi, decisamente particolare.

Il pronome personale di terza persona plurale «li»,⁵¹ resa di αὐτούς (autoús)⁵² ed *eos*,⁵³ abbracciante le due nature umane, maschile e femminile, dipinte concretamente sulle pagine miniate con letterale precisione soggetta sempre ad interpretazione, porta alla necessità di focus sull'avverbio 'concretamente', poiché esso presuppone, in senso logico, un aspetto *esteriore*, sempre in dialogo con un aspetto *interiore*.

I due termini vanno analizzati attentamente: il primo, derivato dal latino *exterior*,⁵⁴ comparativo di *exterus*, è «a sua volta [...] comparativo [mediante il *suffis.* TER] di EX

⁴⁵ Bibbia 1988 Gen 1,14.

⁴⁶ Ivi Gen 1, 16.

⁴⁷ Ivi Gen 1, 21 e ss.

⁴⁸ Ivi Gen 1, 29.

⁴⁹ Ivi Gen 1, 30.

⁵⁰ Si vedano, a tale proposito, l'interpretazione e lo studio di S. Cazalais, *La Masculo féminité d'Adam*, Revue Biblique (1946-), Vol. 114, No. 2 (Avril 2007), pp. 174-188, in cui si esaminano i passi biblici, con focus sulla congiunzione *e* e sul pronome *li*, alla luce di tradizioni manoscritte, con riferimento all'esegetica ed alla filosofia di numerosi autori, tra cui Sant'Agostino.

⁵¹ Bibbia 1988 p. 24, Gen 1, 27.

⁵² Si veda nota 26.

⁵³ Si veda nota 27.

⁵⁴ <https://www.etimo.it/?term=esteriore>

fuori, sicché [...] sarebbe un doppio comparativo»,⁵⁵ denota ciò «che è, sta, rimane, apparisce, avviene e simili, di fuori; [...] [ciò che è] Estrinseco, Materiale, Sensibile»;⁵⁶ il secondo, invece, derivato dal latino *interior*,⁵⁷ comparativo di *interus*, con superlativo *intimus*,⁵⁸ denota ciò «che è più al di dentro, che sta dentro»,⁵⁹ e si è formato dal prefisso *inter*, che «ha in genere i significati della prep. *tra*, indicando quindi condizione, posizione intermedia fra due oggetti, fra limiti di spazio o [...] di tempo [...], comunanza e collegamento [...], o reciprocità»,⁶⁰ e che, «in qualche raro caso [...] è usato col valore di *intra*-»,⁶¹ ovvero «situato nella parte interna, che avviene entro un determinato corpo o spazio». ⁶²

Esteriore ed *interiore*, quindi, proprio per la loro etimologia ed il loro assunto significato, sono aspetti strettamente legati ed in dialogo, al massimo grado nell'Arte Figurativa, che nasce e viene vivificata proprio dall'*interscambio* delle due concezioni. Metaforicamente, infatti, i prefissi *intra*, *inter* ed *eso*⁶³ riassumono il processo della manifestazione artistica, che ha la missione e l'obiettivo di creare ciò che dall'Anima, *χάος* (*cháos*) dell'io ispirante, *intra*, si tramuta in materia o corpo, *κόσμος* (*kósmos*) dell'io ispirato, *eso*. L'artista attua un processo fondamentale: l'*eso*, opera d'arte scaturita dal suo *intra* umano, terra con un pizzico di cielo in ispirazione galoppante a cui il proprio bagaglio culturale e le proprie competenze mettono le redini, è un riflesso concreto che si pone a cavallo tra *esteriorità* ed *interiorità*, assumendo caratteristica di *inter*, posizione intermedia tra le due e, allo stesso tempo, reciproco collegamento. Ciò può valere sia per le opere d'Arte Figurativa sia per quelle d'Arte Letteraria, poiché Arte e Letteratura, in consonanza, sono paragonabili ad un arcobaleno: esso, infatti, come da etimologia, in un baleno iridescente rende percepibile il ponte arciforme tra Terra e Cielo.

Le *Etymologiae sive Origines* di Isidoro, quindi, alla luce di quanto sopra, rappresentano, in scrittura, ciò che le miniature rappresentano in pittura: la ricerca precipua ed accurata che indaga l'*intra* come *inter* al fine di renderlo in *eso* e viceversa, in una sorta di

⁵⁵*Ibidem*.

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ <https://www.etimo.it/?term=interiore>

⁵⁸ <https://www.treccani.it/vocabolario/interiore/>

⁵⁹ <https://www.etimo.it/?term=interiore>

⁶⁰ <https://www.treccani.it/vocabolario/inter/>

⁶¹*Ibidem*. <https://www.treccani.it/vocabolario/intra/> e https://www.treccani.it/vocabolario/intra_res-8fc31103-0021-11de-9d89-0016357eee51/

⁶² [%2C%20con%20sign.](https://www.treccani.it/vocabolario/intra/#:~:text=intra%5D.,o%20spazio)

⁶³ <https://www.treccani.it/vocabolario/eso-2>

scomposizione che diviene ricomposizione di nozioni, studi, bagaglio ed influenze culturali, linguaggi artistici, testimoniati prospettive individuali e collettive dell'epoca in questione.

Il concetto di *intersessualità* nell'illustrazione di Genesi 1, 26-27 e 2, 21-23, spesso associate a Genesi 2, 7, si lega a questa chiave interpretativa. Scorrere questi passi con i nostri occhi odierni, indagandoli con volontà di ricerca paragonabile a quella attuata dagli *scriptores auctoritatum* e dagli *artifices* 'in miniatura',⁶⁴ non è semplice: la nostra comprensione ed interpretazione, a metà tra soggettività ed oggettività, maturata e basata su studi *in itinere*, è soggetta a molti fattori, con cui quegli stessi uomini dovettero duellare, in particolare i miniatori, arbitri e pacieri tra numerosi contendenti, i cui maggiori si possono considerare mente e coscienza, alle prese con la cultura dei tempi, le sue libertà ed i suoi tabù, soprattutto per ciò che concerne la raffigurazione della sacralità del *Verbum* nel *Liber*. Ed ecco che Genesi 1, 26-27 rappresenta un bel banco di prova, proprio per la natura umana quivi evocata, unica e doppia, doppia ed unica, in senso fisico e concettuale, che, in quanto tale, evoca, o meglio, si *interseca*, materialmente ed idealmente, con Genesi 2, 7 e 2, 21-23, in un intreccio senza dubbio tra i più concreti che avrà seguito solamente nel *Canticum Canticorum*, mirabile opera da leggersi sempre, alla pari di Genesi, a guisa delle parabole evangeliche.

Tra i tanti esempi che illustrano i passi in questione, alcuni⁶⁵ testimoniano precipuamente proprio l'intreccio tra Genesi 1, 26-27, 2, 7 e 2, 21-23.

Nel manoscritto Latin 6 (1) della Bibliothèque Nationale de France (t. 1), la creazione di Adamo,⁶⁶ il quale poggia su di un piedistallo, nudo, a guisa di una statua di epoca classica, dunque non ancora animato dal soffio divino, richiamando in parte il mito di Pigmalione,⁶⁷ è seguita dalla creazione di Eva, evocata dalla costola di Adamo sdraiato, che Dio Padre reca in mano, in una conformazione che ricorda quasi quella di uno

⁶⁴ Si utilizza l'espressione per sottolineare, ai fini del discorso proposto, come i miniatori siano *artifices* che portano avanti l'opera dell'*Artifex* per eccellenza.

⁶⁵ Tutte le immagini sono tratte in open access dai siti degli enti che sono in possesso dei manoscritti, tranne quella raffigurante la scultura di Wiligelmo (t. 11), tratta da volume, come indicato. Per ogni immagine è riportato il link che rimanda ad ogni manoscritto, al fine di facilitarne la ricerca. Si veda inoltre il link <https://www.receptio.eu/intersexuality-adam>, parte della sezione dedicata al progetto *Intersexuality in pictures*.

⁶⁶ L'immagine è corredata dalla scritta *Ubi Dominus plasmat Adam* (si è scelto, per facilitare la lettura, di sciogliere l'abbreviazione di *Dominus*).

⁶⁷ Ovidio 2015 pp. 398-401, libro X, vv. 243-297.

strigile, dunque molto simile, per forma, all'osso vero, ma soprattutto dal petto scoperto, che la qualifica immediatamente come donna primigenia e progenitrice.

Interessante notare come entrambi siano qui abbigliati, a parte la zona pettorale di Eva, mentre, nella scena seguente, che raffigura l'Albero della Conoscenza ed il Peccato Originale, sono entrambi nudi, ma con una variante molto significativa, poiché la totale nudità la conserva Adamo, non Eva, che si sta coprendo il pube con la foglia di fico, pura genialità, poiché in un'unica scena comprendiamo non soltanto che Eva ha mangiato i frutti dell'albero prima di Adamo, in sequenza temporale, ma soprattutto che è lei la causa della Colpa Originale, come monito e concetto imprescindibile. Il linguaggio ibridato tra Classicità e Medioevo di queste immagini è fondamentale e testimonia pienamente non soltanto il patrimonio artistico e culturale del miniatore, ma soprattutto 'come' egli interpretò il passo biblico tradotto in εἰκών (eikón): Adamo, raffigurato come statua, 'effigie umana' per eccellenza, racchiude in sé sia il riferimento all'uomo-umanità a 'immagine e somiglianza' di Dio (Genesi 1, 26-27), sottolineando però visibilmente e chiaramente, quasi richiamando concezioni aritmetiche, che 'somigliante' non significa assolutamente 'uguale',⁶⁸ sia la creazione dell'uomo primigenio tout court (Genesi 2, 7), plasmato con la «polvere del suolo».⁶⁹ Il miniatore, con mirabile acutezza, non soltanto unisce i due passi biblici alla creazione di Eva (Genesi 2, 21-23), femmina-donna primigenia, ma crea, inoltre, un rimando ad un'*auctoritas* classica, il poeta Ovidio, che, ai versi 82-83 del primo libro delle *Metamorfosi*,⁷⁰ narra dell'uomo come *effigies*⁷¹ divina, realizzata attraverso un impasto di acqua piovana e terra. Il verbo 'impastare' dei versi ovidiani ed il verbo 'plasmare' dei passi biblici fa riferimento alla tecnica artistica ottenuta mediante il modellamento dell'argilla. Curioso ed incredibile che, nel dialetto piemontese della mia zona d'origine, Casapinta, l'argilla venga detta *terra crea*, vero e proprio nome 'parlante'. Le scene di Genesi, nel *folium* 6r della *Biblia*, sono disposte in una forma che ricorda molto un albero, e ciò è veramente mirabile, poiché, nel racconto della Creazione, vi sono proprio le 'radici' dell'albero 'umanità'.⁷²

⁶⁸ Il miniatore, in tal modo, garantisce l'assoluta superiorità di Dio Padre, che dona al creato la scintilla del suo alito divino vivificante, ma soprattutto onora l'uomo-umanità forgiandolo a Sua immagine, che è somigliante, certo, ma non tale. La somiglianza sarà superata solo con la Rivelazione, quando Dio Padre sarà tale 'in toto' nel Figlio.

⁶⁹ Bibbia 1988 p. 25, Gn 2, 7.

⁷⁰ Ovidio 2015 pp. 8-9.

⁷¹ *Ibidem*. Castiglioni-Mariotti 1980, p. 414, lemma *effigies*.

⁷² Si veda p. 36.

Una concezione simile è propria anche del manoscritto Royal 19 D II, conservato alla British Library di Londra, nel quale Genesi 1, 26-27, 2, 7 e 2, 21-23 sono sempre in associazione e consonanza: al *folium* 5v (t. 3), nel testo della seconda colonna, il cui specchio scrittorio coincide con la tipologia figurativa della scena miniata entro cornice, è riconoscibile, alle righe 6-12, Genesi 1, 26-27, che racconta la creazione dell'uomo ad immagine e somiglianza di Dio. Anche qui il passo sembra essere associato a Genesi 2, 7, riconoscibile esplicitamente, però, al *folium* 7r (t. 4), esattamente alle righe 1-3 della prima colonna di scrittura, che narrano dello spirito vitale divino soffiato sul volto di Adamo. Le miniature dei due *folia* sono diverse, ma il soggetto è il medesimo, e fonde i due passi biblici citati: al *folium* 5v è rappresentato un essere umano, nudo, con occhi chiusi e volto virile, barbuto, della cui virilità, però, non si ha piena certezza, poiché la zona genitale è coperta dalla posizione della gamba. In una sola scena, che dialoga con quella del *folium* 7r in cui l'uomo ha gli occhi aperti ed è seduto nell'Eden, vengono evocati i due passi biblici, ipotesi supportata dalla mano sinistra dell'uomo addormentato, rasente il terreno, di colore più scuro e quasi inglobata in esso, a simboleggiare precipuamente la metamorfosi in atto, da «polvere del suolo»⁷³ a uomo primigenio, che è anche ad immagine e somiglianza di Dio. Alla mano sinistra di quest'ultimo, che mantiene il contatto con la terra, corrisponde, diagonalmente, la mano sinistra del Padre, che tocca con presa ferma il braccio destro della figura appena creata, la quale, però, ha gli occhi chiusi, ad indicare che in essa non è ancora stato soffiato l'alito divino. Il *folium* 7v (tt. 5 e 6), invece, mostra la creazione di Eva, che Dio Padre trae dal fianco di Adamo addormentato, qui caratterizzato virilmente in toto.

La particolarità di questa miniatura è notevole: Dio non tiene in mano la costola tolta ad Adamo, e inoltre, cosa molto interessante, la linea grafica che disegna, o meglio, conforma la diagonale destra del pube adameo è 'esattamente' in continuità con quella di Eva, immagine potente, richiamante, in contemporanea, a livello fisico la duplicità nella singolarità, a livello narrativo, in una sorta di *slow motion* ante litteram, il movimento quasi tangibile della donna primigenia che si sta disgiungendo da Adamo, letteralmente «tolta»⁷⁴ da questi, simboleggiando concretamente il concetto espresso dall'ebraico *'iš-**'iššāh* e dal latino *vir-virago* della *Vulgata* di San Girolamo.⁷⁵

⁷³Bibbia 1988 p. 25, Gen 2, 7. La mano in un tutt'uno con il suolo, dunque terra, ricorda molto i versi ovidiani 82-83 già ricordati (si veda nota 70) di *Metamorfosi* I (Ovidio 2015 pp. 8-9): «Mixtam pluvialibus undis finxit in effigiem moderantum cuncta deorum».

⁷⁴Bibbia 1988 p. 26, Gen 2, 23.

⁷⁵https://www.treccani.it/enciclopedia/adamo_%28Enciclopedia-Italiana%29/

Il miniatore dà molta importanza alla posizione delle mani, come già evidenziato per il *folium* 5v: alla mano sinistra di Dio che tocca con presa ferma, come già per Adamo-umanità, il braccio destro di Eva, corrispondono esattamente le mani della donna incrociate sul petto e quella sinistra di Adamo addormentato appoggiata sul terreno. L'interscambio di particolari figurativi e concetti biblici è fortissimo. La miniatura del *folium* 8r (t. 7) completa il quadro biblico e figurativo, da cui si evince la grande abilità dell'artista. La precisione scientifica della resa figurativa, che racchiude contenuti a guisa di *Easter egg* morali e simbolici, è determinabile per l'esatta ed evidente caratterizzazione sessuale dei nostri progenitori primigeni e, al massimo grado, per l'azione che sta compiendo Eva: la mano che porge il frutto proibito ad Adamo crea un incontro che si sovrappone all'intreccio delle spire malefiche sull'albero, e le mani che si toccano, conformandosi alla sfericità del frutto, metafora del mondo, gettano un ponte tra Letteratura, Arte e realtà.

Anche il *Codex* 2554 della Österreichische Nationalbibliothek di Vienna mostra una raffigurazione simile, associabile dunque, anche a livello concettuale, a quella del *folium* 5v del manoscritto Royal 19 D II, poiché Genesi 1, 26-27, 2, 7 e 2, 21-23 sono sempre in consonanza, come si evince dal testo che accompagna e supporta la miniatura che ne illustra i passi (t. 8).

Il manoscritto Lescalopier 030 conservato alla Bibliothèque Municipale di Amiens (t. 2) apre indubbiamente ad interpretazioni che si legano al concetto di *intersessualità*, mediante il processo di *interrelazione*, a livello figurativo, letterario e concettuale, tra *intra*, *inter* ed *eso* di cui si è trattato precedentemente. In un'unica pagina sono raffigurati splendidamente tutti i sette giorni della Creazione: Dio Padre, con un abito differente per ogni giorno, dettaglio che lo rende ancora più associabile all'essere umano di alto lignaggio, procede alla creazione del mondo, con mano sempre benedicente, e, il sesto giorno, crea l'uomo come maschio e femmina, i quali, come da nomi rubricati in inchiostro rosso, sono Adamo ed Eva: la mano divina regge, con la mano sinistra, un oggetto conformato ad osso, senza dubbio la costola di Adamo dormiente.

Il dettaglio più particolare, e veramente intrigante, è quello delle gambe adamee, incrociate, sovrapposte alla cornice, che i piedi travalicano, ma *aperte*, a voler focalizzare l'attenzione sull'area genitale, che non è caratterizzata virilmente in toto. L'assimilazione tra Genesi 1, 26-27 e 2, 21-23 è qui veramente molto forte, tale da non lasciare dubbi.

I due passi letterari sono veramente fusi, sia nella ricezione, interpretativa e concettuale, sia nella resa figurativa, come due in uno, e tali sono le nature ed i soggetti che illustrano, ovvero maschio e femmina, Adamo ed Eva. Il concetto di due nature, maschile e

femminile, in una sola porta inevitabilmente a pensare alla Classicità ed al mito di Ermafrodito,⁷⁶ ovvero, genericamente, «il nome [...] [dato] a tutti gli esseri la cui natura è doppia, contemporaneamente maschile e femminile».⁷⁷

Il mito legato a questo personaggio, narrato dettagliatamente nelle *Metamorfosi* ovidiane,⁷⁸ è uno dei più particolari: la doppia natura del giovane Ermafrodito, nato uomo tout court, si origina dalla preghiera della ninfa che se ne innamora perdutamente, Salmàcide, la quale, folle di passione amorosa non corrisposta, invoca gli dei affinché non la separino mai da quel corpo tanto desiderato. Il fatto che sia la divinità a creare dall'intero il doppio nell'intero è fondamentale, ed apre ad interpretazioni che danno origine ad un parallelo tra concezione classica e concezione cristiana che associa, antropologicamente, fatti straordinari, non comuni, all'intervento della divinità.

Il passo di Ovidio, infatti, descrive la metamorfosi fisica di Ermafrodito con espressioni che giocano sulla dualità essere/sembrare, e riporta la richiesta, curiosa e terribile, del giovane, anch'essa basata sulla dualità, evidente nel chiasmo «*vir venerit, exeat inde semivir*»,⁷⁹ che si riallaccia, forse, in parte, alla scelta concettuale e figurativa del manoscritto Lescalopier 030:

Nam mixta duorum
corpora iunguntur faciesque inducitur illis
una: velut, siquis conducat cortice, ramos
crescendo iungi pariterque adolescere cernit.
Sic, ubi complexu coierunt membra tenaci,
nec duo sunt sed forma duplex, nec femina dici
nec puer ut possit, neutrumque et utrumque videtur.
Ergo, ubi se liquidas, quo vir descenderat, undas
semimarem fecisse videt mollitaque in illis
membra, manus tendens, sed non iam voce virili,
Hermaphroditus ait: "Nato date munera vestro,
et pater et genetrix, amborum nomen habenti:
quisquis in hos fontes vir venerit, exeat inde

⁷⁶ P. Grimal, *Enciclopedia della Mitologia*, a cura di C. Cordiè, Brezno di Bedero, Garzanti, 2006, pp. 252-253, voce *Ermafrodito*.

⁷⁷ *Ibidem*. Va ricordato che, in natura, sono molte le creature, che si tratti di flora o fauna, che hanno, o assumono a fini riproduttivi, la doppia natura maschile e femminile. Anche l'essere umano, per motivi prettamente genetici od ormonali, è soggetto a tale fenomeno.

⁷⁸ Ovidio 2015 pp. 144-151, libro IV, vv. 271- 388.

⁷⁹ Ivi p. 150 vv. 385-386.

semivir, et tactis subito mollescat in undis”.⁸⁰

I versi ovidiani risultano chiarissimi, e la similitudine arborea completa il quadro d'insieme. Nell'illustrazione miniata di Genesi 1, 26-27 e 2, 21-23, come testimoniano gli esempi analizzati, si crea una sorta di canone interpretativo, attualizzato secondo i tempi, nel quale Classicità e Sacre Scritture si *intrecciano* saldamente e *fluidamente*, senza scandalo e con grande, mirabile naturalezza.

In quest'intreccio, l'Arte Figurativa travalica i limiti che, in molti casi, l'Esegetica, la Filosofia e la Teologia impongono, come già sottolineato dalle parole di Lancellotti tramite Ravasi a proposito del salmo 139 (138).

L'Adamo del Lescalopier 030 di Amiens incarna veramente il senso di tutto ciò, unitamente a quello del manoscritto K.26 conservato al St John's College di Cambridge (t. 10), che, nella posizione, ricalca esattamente una di quelle più diffuse nella statuaria antica per la raffigurazione di Ermafrodito: dormiente, prono, gambe leggermente flesse (a destra o a sinistra), capo di profilo (a destra o a sinistra) appoggiato ad uno o ad entrambi gli avambracci piegati, ed un esempio è la statua conservata alla Galleria degli Uffizi di Firenze.⁸¹

L'Adamo di K.26 ha il capo, connotato virilmente, appoggiato, con la guancia destra, sull'avambraccio destro piegato, mentre le gambe sono flesse verso destra. Lo stile figurativo della barba, unitamente ai capelli, lo fa sembrare un guerriero della statuaria arcaica.

Si può dunque affermare, alla luce di quanto esposto, che l'*intreccio fluido* tra Classicità e Sacre Scritture scaturisce dalla vorace volontà di conoscenza che intende spiegare e dare visibilità compiuta all'*interiorità* come *esteriorità*, e viceversa, richiamando i concetti espressi tramite i prefissi *intra*, *inter*, *eso*, attualizzando, soprattutto nell'Arte Figurativa ed in Letteratura, alla luce del secolo mutato, simbologie, canoni, termini linguistici, miti, concezioni di epoca classica, dando vita ad interpretazioni che si caricano di nuovi significati, utilizzati per esprimere concetti spesso difficili da intendere e spiegare, generanti incertezza, o semplicemente per immediatezza, semplicità ed incisività di espressione. Esempio magistrale, a tale proposito, sono certo da considerarsi la *Divina Commedia*, il cui canto XXVI del Purgatorio riporta proprio il termine «ermafrodito»⁸² ad

⁸⁰ Ivi vv. 373-386.

⁸¹ <https://www.uffizi.it/opere/ermafrodito>

⁸² Dante Alighieri, *La Divina Commedia*, testo critico stabilito da G. Petrocchi, Torino, Piccola Biblioteca

indicare che «il peccato [...] fu [...] tra maschio e femmina»⁸³ e la rappresentazione di Adamo ed Eva, ad opera di Wiligelmo, sulla facciata del Duomo di Modena (t. 11): medesimi linguaggi su differenti supporti.

Le *auctoritates* classiche e cristiane, mantenendo i propri fondamenti e le proprie peculiarità, si intrecciano e convivono 'simbioticamente', come ricorda Francesco De Sanctis nella sua *Storia della letteratura italiana*:

Vedevi gli scolastici e gli eruditi, teologi e filosofi, che univano in una comune ammirazione i classici e i santi Padri, disputatori sottili di tutte le cose e anche delle cose di fede, parlanti un latino d'uso e di scuola, vibrato, rapido, vivace, dove sentivi il volgare destinato a succedergli, amici della filosofia con quello stesso ardore di fede che gli altri si professavano servi del Signore, ma di una filosofia non ripugnante alla fede, anzi sostegno, illustrazione e ragione di quella, confortata da sillogismi e da sentenze e da citazioni, dove trovi spesso Tullio accanto a san Paolo.⁸⁴

L'«illustrazione»⁸⁵ di cui parla l'autore si potrebbe davvero paragonare alla miniatura, il cui *artifex* è sorta di vero e proprio *fabulator*.

Genesi 1, 26-27 e 2, 21-23, in modo del tutto naturale, immediato e assolutamente normale, divengono, nella mente del miniatore, secondo il proprio linguaggio artistico, canonizzato, certo, ma sempre aperto al rinnovamento, argilla plasmabile, in cui egli soffia il proprio essere ed il proprio pensare.

Va però ricordato che Genesi 2, 7 e 2, 23-25 garantiscono più sicurezza rispetto a Genesi 1, 26-27, per un motivo molto semplice: nei primi passi si parla di Adamo plasmato dalla polvere del suolo, terra, e di Eva tratta dalla sua costola, osso e carne; nel secondo passo si parla, invece, dell'uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio. Dio... ma chi ha visto Dio? Chi, realmente, può dire di conoscerne le fattezze? Sul Monte Sinai, infatti, Egli parlò a Mosè da un rovelto ardente,⁸⁶ perciò questi ne udì la 'voce', non ne vide l'aspetto.

La certezza dell'immagine divina, a cui si è fatto riferimento in precedenza, avviene solamente con la Rivelazione, infatti il Padre Celeste è raffigurato con caratteristiche fisiche riconducibili a Gesù, che è Dio fattosi uomo, con un linguaggio figurativo che predilige la fisionomia non del Cristo imberbe, ma del Cristo barbuto, secondo un canone

Einaudi, 1984, canto XXVI (pp. 245-248), p. 247, v. 82.

⁸³ Dante Alighieri. *La Commedia. Purgatorio*, a cura di B. Garavelli e supervisione di M. Corti, Pioltello, Bompiani per la scuola, 2006, canto XXVI (pp. 454-473), p. 465. Il peccato di cui si parla riguarda i lussuriosi.

⁸⁴ F. De Sanctis, *Storia della letteratura italiana*, I, a cura di N. Gallo, Torino, Einaudi, 1962, p. 126.

⁸⁵ *Ibidem*.

⁸⁶ Bibbia 1988 p. 114, Es 3, 4.

fissatosi nei tempi, come testimonia la splendida icona del Cristo Pantocratore conservata nel Monastero di Santa Caterina sul Monte Sinai. La Rivelazione, dunque, influisce profondamente, a tutti i livelli, sulla Storia dell'Arte, poiché Dio, 'invisibile', si è reso 'visibile' in Gesù, *Verbum* incarnato, dando ancora più solidità non solo alla fede, ma anche a tutto ciò che è parte di essa e la amplifica, sostiene, ispira.

Genesi 2, 7 e 2, 23-25, certezza di 'umanità' come 'terra e carne' a priori, vivificata da una 'scintilla' di 'cielo e spirito' a posteriori, con risvolti di tipo scientifico-medico/anatomico, si contrappone all'insicurezza di Genesi 1, 26-27, che è 'umanità' come 'cielo' a priori che diventa 'carne', per volontà divina, a posteriori. Come già asserito, infatti, il racconto della Creazione, libro primigenio tout court, inizia evocando un principio di temporale atemporalità, in cui è l'essenza divina del Padre a permeare l'Universo, come conferma l'Evangelista Giovanni con il suo preludeo evangelico, e narra fatti avvenuti prima della Rivelazione in Cristo, racchiusa e testimoniata nel e dal Vangelo, che si può davvero considerare ἄγγελος (áγγελος) letterario di Dio. E non a caso si distingue tra Antico e Nuovo Testamento.

Immaginando l'uomo, cosiddetto vitruviano, di Leonardo da Vinci, ne afferriamo il senso voluto dall'autore, ovvero l'armonia dell'uomo come unione di Terra e Cielo, simboleggiati dal quadrato e dal cerchio. Gli occhi, però, si associano alle orecchie, le quali avvertono l'eco delle parole ovidiane ed isidoriane, poiché il capo della figura leonardesca è posto esattamente sotto il lato apicale del quadrato-Terra, ovvero si trova *sub limen*: oltre esso non può andare, poiché invaderebbe l'interno del cerchio-Cielo, patria esclusivamente divina, che sarà anche umana quando il traguardo di partenza diventerà traguardo di arrivo.⁸⁷ All'uomo è concesso di toccare, con la punta delle proprie dita, solo un piccolo frammento di cerchio-Cielo, e ciò accade dove esso si interseca con il quadrato-Terra: solamente lì, dunque, egli può avvertire quel fuoco, quella 'scintilla' che è parte di sé, poiché egli ne trae vivificazione. Il disegno leonardesco racchiude a posteriori il sunto di ciò che l'uomo, a partire dai primordi del suo filosofare, dunque vivere, intuì a priori, e i miniatori, parte di quei primordi in evoluzione, compresero e cercarono di rendere indelebile sulle pagine 'vive', 'parlanti' il contatto 'sublime' di quella punta *digitorum*, punta con la quale essi hanno donato luce ai nostri occhi, come Anania, ed al nostro cuore.

⁸⁷ Questa concezione è ravvisabile pienamente, a livello artistico e figurativo, anche nella distinzione tra nimbo rotondo e nimbo quadrato, connotanti rispettivamente coloro che hanno varcato il *limen* e coloro che ancora non l'hanno fatto.

Allo stesso modo di Mosè, che nel Codex 2554 (t. 9) pone la mano all'orecchio per ascoltare attentamente la voce di Dio sprigionatasi dal roveto ardente, monito e consiglio per il fruitore/lettore, noi, nella medesima posizione, possiamo ascoltare, tra le pagine dei manoscritti biblici, non solo la voce del *Verbum*, 'cielo', ma anche quella dell'uomo e della donna primigeni, 'terra', i quali, in una sorta di *ludus*,⁸⁸ potrebbero parlare più o meno così:

- Adamo: «Dio, l'Uno, Originò Me, Omo».
- Eva: « E, Dall'Omo, Nacqui io, Novella Anima»...

⁸⁸ P. Bosisio, *Teatro dell'Occidente. Elementi di storia della drammaturgia e dello spettacolo teatrale*, Milano, LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2010, I, p. 173. Lo studioso descrive il *ludus* medioevale tramite un'analisi che parte dal *Quem quaeritis* per giungere alla nascita in toto del dramma sacro latino.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Latin 6 (1)

1. Biblia Sancti Petri Rodensis, Latin 6 (1), fol. 6r, Paris, Bibliothèque Nationale
(<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9066878j/f12.item>)

2. MS Lescalopier 030, fol. 10v, Amiens, Bibliothèque Municipale
(<https://bvmm.irht.cnrs.fr/iiif/15362/canvas/canvas-1392264/view>)

reptilia q̄. m̄yetai quodam totos se capi
 unt ut serpentes et non fruntur p̄dib:
 ut fecit. **recte.** Et si uns et li autres furent
 nes vaines. car h̄y aue est legier ap̄iller en
 lair en atenuissant et li aurs en h̄y aue en
 liu ch̄rissant. Et deuons nous noter
 que pour ce que moyses dit uoelles
 sus terre aia placons li philosophes t̄it
 qui vint en egypte. et lut les liures mo
 ysi. Car il auia que moyses li deist q̄
 les uoelles fussent sans plus aourne
 ment de lair qui est entour la terre. et q̄
 li maluais augres ce sont li deables de
 lair. car il n'est mie ainsi. car li bon an
 gre font et nel cupire. et li maluais a
 gre ce sont li deables de lair son enferme
 en cest es̄res air. ne mie a laournement
 de lair. mes en lair p̄me. Donc ara dier
 grans lalaines. et toutes ames viuās
 et mouans qui des vaines uenient. les
 ames des p̄ssans. et des oisians font ap
 p̄ices mouuans. a la diff̄rence des a
 ames des viuēs. Car les ames des oisios
 et des p̄ssans se meuent de leur aient.
 car ce ne fet mie lame de lōme. auis est
 reptile. Et par auenture les ap̄ille mo
 yses viuans. pour ce qui vult par auen
 ture dier qui nont p̄me d'ame. ainsi cō
 fu deit ce sont sans plus terres viuans.
Glo. Il semble que augustins uelle di
 re que li p̄ssans ont ames. car il ont
 memour. et dit que en une region est
 vne fontaine plaine de p̄ssans qui vi
 uent aus lioms qui uont sus la fon
 taine pour ce qui leur dōnent aucune
 chose a mangier car il leur ont atoullu
 me ainsi. **h̄y to.** Par auenture sont
 les ames des bestes aies mouuans de m̄
 e a moit. et ce ne fu mie lame de lōme.
 Car se li lōms neust p̄dne il ne fust ia
 mors. et si furent aies pour estre m̄
 aide as autres ou pour de faillir par
 uellece. Dier les lruai ainsi et dist. **En
 uellece.** et soit monteplies. et memphisi
 et les vaines de la mer. et li ois̄ soient mō
 teple sus terre. **De l'ouuage d'istrueme
 iour selonc la bible et la creaon de lōme.**
v.

Dier dier dier. la terre dont ame
 uuant en son geure. Cest toutes
 manieres des bestes en leur ch̄res. J̄uitta
 et reptilia et bestes. Et il fu ainsi fet. Et
 fist dier les bestes de la terre selonc leur es
 p̄ces. et en leur genres. Dont ut dier ce
 que estoit bon. si dist. faisons lōme a no
 stre ymaḡe et a nre semblance qui sont sur
 les p̄ssans de la mer. et les oisians du a
 ciel. et les bestes de toute creatur qui sont ui
 ues sus terre. Dont ara dieu lōme a h̄y ma
 ge et a l'ymage de dieu le crea il. si les tena
 et dist. auise auise. et soit monteplies
 et memphie. la terre et la souuerete. auoir
 et a l'or seignourie sus les p̄ssans de la
 mer. et les oisians du ciel et sus toutes le
 stes qui sont uiues sus terre. Et si redit
 dier. Je vus ai dōne tout le terre pour
 semence sus terre. et tous arbres qui ont
 fruit selonc leur geure. pour estre viande
 a vous et a toutes bestes de la terre. et a tou
 les oisians du ciel. et a toutes choses qui
 sont uiues sus terre et qui ont ame u
 nant pour ce qui aient a mangier. et il
 fu fait ainsi. Dont ut dier toutes les
 choses qui ont faites. et des estoient
 mont l'ouuage. Dont fu fais uellece et
 maḡe li seisme iour. **h̄y to.** sus ceste
distrueme partie d'istru dier de gen̄e.
Lour adonna dieu la terre. car elle
 dona toutes manieres de bestes en leur
 geure. Car dier qui sauot que li lōms
 deuoit tost estre en p̄me. et ce trouua
 pour son p̄dne li dona vne maniere de
 bestes pour lui aidier a son travail. et pour
 mangier vne autre maniere. Il sont un
 manieres de bestes. Reptilia. s. qui se t̄nt
 ont t̄ment. siome uer qui se t̄ment par
 le mouuement de leur bestes. et serpens

4. Royal 19 D II, f. 7r, London, British Library
(https://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Royal_MS_19_d_ii)

d'uns lieux la oul queurt. car il est en .i.
 lieu des. et l'autre doubles et en .i. lieu
 grant et en l'autre petit. et en .i. lieu frott
 et en l'autre dur. et si auoient la terre de
 ciulath cest iuste et done grauele doi. la
 autre a ane gyon ou uiluis. Si iunt au
 tant gyon co de terre. Car il est mont
 doubles. C'is auoient ehoie. la autres
 a ane tignes pour ce qui queurt si un
 demant a la semblance d'une terre co ap
 le tygre qui trop merueilleusement queurt
 tost. C'is queurt otre les assiuans. En fin
 tes fait l'autre la ou il queurt piter mist
 des biens. et ne nomma nre moyses la fir
 ou il queurt aul ai chusam le fait. Car
 il queurt en malice dont abraham vint. C'est
 un. si que nous auons dit virement
 d'une meisme fontaine. et se departent
 et dont se remellent li ane de cub. en sam
 ble par hais et dont se departent auere
 et mont souuent entrent en terre y lieu
 et auoient enfaillit iors. **Du gmandement**
et de la defaite de la yme mangier et de
la foumacion de la fame et de la cote de
l'ome et de nous de la fame et de la yphere
adam selonc la bible. r.

Donc pita nre sur dier l'ome et le
 mist en paradis de delices pour ce
 qui ouuait ne gardait et li con
 manda et dist maner de tous les arbres
 de paradis. Mais ne maner mie de l'arbre
 de science de bien et de mal. Car en quel
 ques iors q' tu en megras tu mouras de
 mort. **glose.** De mort vint de la mort de
 laur. **heute.** De chusam dit nre sur dier
 ce nest mie ton l'ome estre seul. faisons li
 vne otre semblable a lui. Donc auere
 nre sur dier a adam toutes les bestes qui

auoit fourmes et tous les oiseaux du ciel.
 pour veoir q' maner il les apeleront. Car tou
 tes les bestes que adam nomma. cest leurs
 nous et apres adam par leur nous toutes
 les bestes et tous les oiseaux du ciel. Adam
 n'auoit encoire nulle beste semblable a lui
 si enuoya nre sur dier soncal a adam. et
 que il fu endormis il li osta vne cote de sa
 cote. et remplit le lieu de char pour li. Et
 chusam nre sur dier la cote qui est ostee
 de adam en vne fame et l'ame a adam
 et adam dit. C'is os est oie de mes os. **glose.**
 C'is os est oie de mes os. C'is mos oie tuis
 les mis en creur qui dient que d'auant
 adam auant fu faite vne autre fame auant
 adam pour ceste parole qui est deuant de
 el d'uytre de l'ouuage du sixte iour mal
 le et femelle les ara il. et oies ara il ce di
 ent il la seconde et chusam ainsi li mist
 ceste parole. C'is os est oie de mes os qui
 yme adam dist. C'is yme fame fu fr
 te auques mon du bien et de la terre ma
 ceste est oie faite de mes os et de ma char.
 Et iosephus meisme dit que la fame fu
 fourme iors de paradis et pitee auques
 adam en paradis et dist ainsi. **Dier me**
na en ael iardm adam et la fame et leur
comanda de lre fongneus de la planta
cion des arbres. et li saingnent les uns
que de .ii. fames adam. vint de trop gub
gencacions. Mais il maner. et sont ay
tement vint de leur parole par l'ecrite
et la lecture de la bible qui ne parole q' du
ne fame adam. auant. ceste. et ceste dur
de ma char. Ceste sem apeler vingo. Car
elle est yuse et fait dome. pour la quele
dose li l'ome lessen son per et sa mer et se
prendra a la fame et seront dui en vne char.
De l'ome sus ceste fame deuant dier de gndi.
Donc sur dier pita l'ome du lieu la
 ou il fu fourmes en paradis pour ce q'
 ouuait ne mie enuallant ne pour ne
 ceste mes en delirant et en venant. et li des
 fendi dier qui ne gourt de l'arbre de sci
 ce de bien et de mal. et fu ceste defence faite
 a l'ome et en tel manere q' la fame que elle
 seroit faite veat ceste defence a l'ome. Donc
 dier dist. C' est nest mie ton que li l'ons soit
 seus. faisons li aie semblable a lui pour

5. Royal 19 D II, f. 7v, London, British Library
 (https://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Royal_MS_19_d_ii)

6. Royal 19 D II, f. 7v, London, British Library, particolare
(https://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Royal_MS_19_d_ii)

7. Royal 19 D II, f. 8r, London, British Library, il Peccato Originale
(https://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Royal_MS_19_d_ii)

8. Codex 2554 (Bible moralisée), f. 2v, Vienna, Österreichische Nationalbibliothek (https://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DTL_8399214&order=1&view=SINGLE)

9. Codex 2554 (Bible moralisée), f. 17v, Vienna, Österreichische Nationalbibliothek
(https://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DTL_8399214&order=1&view=SINGLE)

10. MS K.26, f. 3v, Cambridge, St John's College
(https://www.joh.cam.ac.uk/library/special_collections/manuscripts/medieval_manuscripts/medman/A/K26/K26f3v.htm)

11. Wiligelmo, Storie della Genesi, Modena, Duomo, facciata, particolare della creazione di Eva tratta da Adamo
(da G. Bora et alii, *I luoghi dell'arte. Storia opere percorsi*, Roma, Electa, 2002, 2, p. 72)